

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4441863>
УДК 747:378.162

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА КОВОРКИНГА

Л.Р. Куршутова,
магистрант 1 курса, напр. «Дизайн»,
профиль спец. «Дизайн интерьера»

В.Б. Санжаров,
научный руководитель,
проф.

Т.А. Анисимова,
научный руководитель,
доц.,
СПБГУПТД,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассмотрен дизайн – проект интерьерного пространства коворкинга, располагающегося в исторической части города Санкт-Петербург. Концепция проекта предполагает собой развитую инфраструктуру пространства для творческих профессий. Актуальность создания и существования коворкингов в контексте «третьего места», а также формирование рабочих процессов адаптивных образовательных досуговых мест под современные экономические и общественные обстоятельства.

Ключевые слова: офис, салон красоты, фотостудия, дизайн, интерьер, проектирование

DESIGN PROJECT OF COWORKING INTERIOR SPACE

L.R. Kurshutov,
1st year master's student, for example. "Design",
special profile "Interior Design"

V.B. Sanzharov,
scientific director,
prof.

T.A. Anisimova,
scientific director,
Assoc.,
SPBGUPTD,

St. Petersburg

Abstract: The article considers the design - the project of the interior space of the coworking, located in the historical part of the city of St. Petersburg. The concept of the project assumes a well-developed infrastructure of space for creative professions. The relevance of the creation and existence of coworking spaces in the context of the "third place", as well as the formation of work processes of adaptive educational leisure places for modern economic and social circumstances.

Keywords: office, beauty salon, photo studio, design, interior, design

Сегодня, в эпоху быстроменяющихся трендов, появление инновационных технологий и смена образа жизни и существования в связи с окружающими условиями диктуют свое стремительное движение в развитии общественной молодежной жизни, формулируя новые привычки и создавая сферу новых развлечений и организации досуговых мест. Данные нововведения влияют на общественное сознание, формируя в нем ценности, которые активно приветствуются обществом. Этот процесс ускорил формирование неограниченных возможностей духовной и творческой реализации и формирования индивидуумов в обществе. Он сформировал реальность, в которой выход за рамки обычного восприятия воспринимается как вызов современности. Таким образом, это способствовало расширению понятия досуга среди молодежи, организуя новые возможности существования «третьих мест».

Понятие «третье место» давно употребляется в научных и ненаучных кругах. Так, еще в 1982 году американский социолог Рей Ольденбург впервые изложил концепцию «третьего места» в своей книге, согласно которой «Первое место – это дом, где вы живете. Второе – где вы постоянно работаете. Крайне важны третьи места, *third place*, – городские пространства для учебы, работы и деловых встреч» [1, с. 456]. Появление новых досуговых пространств способно влиять не только на общий эмоциональный облик человека, но и на его привычки, интересы, предпочтения и другие социальные факторы.

Удаленная работа, фрилансеры, дистанционное ведение проектов и не привязанность к единому месту порождает спрос на коворкинговые пространства различных спецификаций. Коворкинг (от англ. *Coworking*, рус. – «сотрудничество») – организация условий для работы людей в едином пространстве, характеризующаяся гибкостью рабочего пространства и спецификой внутренней культуры. С развитием международного и внутреннего туризма, командировок, и переходом различных сфер услуг в

формат онлайн актуальность независимых офисных пространств увеличивается. В контексте урбанистики коворкинги рассматриваются как разновидность «третьих мест» – городских общественных пространств, объединяющих людей для общения и творческого взаимодействия. Предпосылками появления коворкинга, как подхода к организации труда, стали как экономические факторы, так и развитие крупных городов. Коворкинги рассматривают как продукт для увеличения роли креативного класса. Рост цен на аренду недвижимости для индивидуальных начинающих предпринимателей стал экономически нецелесообразным, к тому же в отличие от обслуживаемых офисов коворкинги стали самостоятельной сферой организации труда.

Прообразом коворкингов во многом послужили хакерспейсы – пространства для общения людей со схожими интересами в научных и технических областях, первые из которых появились в Соединённых Штатах Америки и Германии в середине 90-х годов. Существовавшие главным образом на членские взносы хакерспейсы предоставили участникам пространство для общения и необходимую инфраструктуру для хобби и увлечений. Общие с коворкингами черты имели и общественные центры для предпринимателей. Примечательно, что открывшийся в 2002 году в Вене Schraubenfabrik стали впоследствии крупным коворкингом.

Термин «коворкинг» был введен программистом Бредом Ньюбером в 2005 году. Его значение было связано с появлением на рынке такой группы рабочих, как фрилансеры – свободные наемные рабочие, которые ведут деятельность удаленно и не связаны долговременным трудовым договором с работодателем. Бред Ньюбер понимал все преимущества и недостатки такого рода деятельности, поэтому в процессе своего карьерного роста совместил офисную работу с ее определенностью и общением с сотрудниками и фриланс с его свободой и независимостью. Он арендовал офисное помещение и предложил использовать его для работы таким же вольным (удаленным) работником, как и он сам. Форму организации такого рабочего места он назвал коворкинг [2, с. 42-47].

Пространства данного типа могут рассматриваться в трех разных аспектах:

- совместная аренда офисного помещения в целях удобства работы независимых работников различной сферы деятельности [3, с. 429-433];
- модель организации свободного пространства, которое максимально комфортно укомплектовано для ведения предпринимательской деятельности свободных и независимых участников [4, с. 1020-1023];
- принцип организации рабочего пространства, который позволяет независимым и свободным участникам максимально комфортно и с наибольшей эффективностью вести свою деятельность за счет гибкой

комбинации услуг и грамотно организованного рабочего микроклимата, который стимулирует обмен мнениями и генерацию новых идей посредством взаимодействия между участниками и определенной политики организаторов [5, с. 729-733].

Резиденты коворкингов склоняются к мнению, что работа в пространстве с различными профессионалами повышает продуктивность и дает вдохновение на реализацию новых нестандартных идей. Организация такого рода пространств, где совместно трудятся профессионалы из разных отраслей, при этом всех объединяет единая тема – принципиальное отличие коворкинга от классической офисной компании.

К основным требованиям проектирования общественных пространств учитываются правила СНиП 31-05- 2003. С 2013 года действует свод правил 118.13330.2012 – актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. В документе содержатся нормы для групп зданий и помещений, которые имеют общие (объединяющие) объёмно-планировочные и функциональные признаки. Такие здания предназначены для интеллектуального труда и не связаны с производственной сферой деятельности.

Соблюдение высоты помещений, которая не должна составлять меньше 3 метров. Соблюдение высоты холлов и коридоров, которая не должна быть меньше 2,4 метра (в случае аналогичных исключений – 2,2 метра). Соблюдение ширины коридоров – не меньше 1,2 метра при 10-метровой длине, не меньше 1,5 метра – при превышающей 10 метров длине коридора, минимум 2,4 метра в случае использования коридора как помещения для ожидания. Кроме того, офисные помещения допускается размещать в цокольных этажах. При формировании планировочного решения в сфере обслуживания (салон красоты) также стоит учитывать нормы СанПиН. При проектировании рабочих швейных мест: расстояние от боковых стен до рабочих мест должно быть не менее 1,2 м; расстояние между агрегатами должно быть не менее 1,5 – 2 м; расстояние от колонн до рабочих мест должно быть не менее 0,4 м.

Проектируемое здание для коворкинга располагается в городе Санкт-Петербург, в центре Петроградского района на ул. Колпинская. Здание имеет хорошее географическое расположение относительно исторической части города и находится в шаговой доступности от станции метро «Чкаловская». Развитая инфраструктура района и жилые комплексы бизнес-класса, а также отсутствие коворкингowych пространств являются благоприятными факторами, исходя из концентрации целевой аудитории потребителя в данном районе. Здание, постройки середины 50-х годов прошлого века, имеет три этажа и мансарду. Архитектурное решение фасада несколько контрастирует с традиционной архитектурой этой исторической части города, этот условный недостаток может стать знаковым для новой

функции здания – коворкинг. Проанализировав объект, можно предложить следующее его использование: на первых трех этажах будут располагаться офисные помещения, студия красоты и зоны переговорных, а 4-й, мансардный этаж с видом на панораму города будет отведен для фотостудии и швейного коворкинга. Таким образом, в одном здании будут концентрироваться главные творческие направленности одной индустрии, сосуществовать и вдохновлять друг друга, создавая при этом продуктивный единый организм. Площадь этажей: 1 – 371 м², 2 – 371 м², 3 – 371 м², 4 – 279 м²; общая площадь здания, входящая в состав проекта – 1392 м².

Основная концепция проекта – создание комфортных условий для работы профессионалов творческих направленностей. Основная идея, лежащая в основе планировок, заключалась в динамических линиях, геометрию которых задает само пространство. Первый этаж – общее пространство для всех посетителей. К административным пространствам относятся офис PR обеспечения и фиксации расписания, а также администрация и помещение для персонала. На первом этаже также будет расположено кафе и переговорные. Второй этаж полностью предназначен для офисов, где будут не только мини офисы, но и полностью развитая инфраструктура: все арендаторы этого объекта могут использовать переговорные, кинозал, зоны отдыха, получать личную почту через менеджеров сообщества, печатать не только документы, но и широкоформатные плакаты в высоком качестве, а также, организовывать рабочие встречи в неформальной обстановке. Основная функциональная концепция третьего этажа – совместная работа стилистов и визажистов в одной системе. Для разделения зон применяются террариумы с растениями. Т.к. мастера ведут «чистую» работу (то есть процессы стрижки, окрашивание и мытья головы не происходят), то была организована небольшая лаборатория с у/ф приборами и без попадания естественного света. Она необходима для обеззараживания приборов. Правую часть здания занимает пространство для проведения семинаров, мастер-классов, организации обучения мастеров. Также на этаже присутствует небольшой магазин, в котором посетители или мастера могут забрать заранее заказанную на сайте продукцию. Четвертый (мансардный) этаж отличается большим количеством естественного света. Было решено организовать здесь творческое пространство для небольшой фешн-17 студии – швейные и кройные места, а также, фотостудию с циклограммой.

Для придания пространству особой творческой атмосферы в интерьере используются нестандартные приемы отделки. Открытые балочные конструкции и вентиляционные трубы на потолке, «родные» бетонные стены, обработанные специальным раствором, гармонируют с оборудованием в современном стиле. Такая контрастность фактур и текстур

способствует экспериментам и вдохновению в работе творческой направленности (рис. 1-3).

Рисунок 1 – Вид на офисное пространство

Рисунок 2 – Вид на зону отдыха 2 этажа

Рисунок 3 – Пространства салона красоты

Отделочные материалы подбирались исходя из главных характерных черт: безопасность, экологичность и стойкость к воздействию температуры, ультрафиолета и химических веществ. Помимо всего, в косметических зонах имеющиеся бетонные конструкции отреставрированы и отделаны декоративной штукатуркой. Для сохранения характерного для Санкт-Петербурга образа промышленных зданий, имеющиеся бетонные и кирпичные конструкции было решено оставить с их натуральной текстурой. Потолки являют собой открытую балочную систему с вент-трубами и остальными инженерными коммуникациями. Дополнительными материалами в отделке являются: натуральное дерево, керамогранит, оргстекло, декоративная штукатурка, наливной пол. Для зонирования также используются террариумы с растениями. В некоторых зонах используется отделка стабилизированным мхом и полированными металлическими листами [6].

В период пандемии коронавируса, внешними обстоятельствами, которые заставили общество пересмотреть свои взгляды по отношению к своей деятельности, люди стали мыслить более масштабно. Теперь уже нет необходимости аренды большого пространства, его ремонта под свою деятельность и после – поиска команды. В творческом коворкинге все резиденты мыслят творчески, это место вдохновения с целью просвещать, улучшать современный мир независимо от обстоятельств.

Такого рода пространство станет местом вдохновения и реализации творческого потенциала современной молодежи, стартаперов и объединит работу различных направлений одной сферы в единый организм. В контексте анализа коворкинга как «третьего места» наличие зон отдыха и кафе, кинозал и пространства для лекций и мастер-классов привлекут дополнительную целевую клиентскую аудиторию, что поспособствует маркетинговой стороне развития бизнеса резидентов.

Список литературы

- [1] Ольденбург Р. Третье место. Кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок»: Новое литературное обозрение. / Р. Ольденбург 2018. 456 с.
- [2] Бабич С. Коворкинг: концепция и перспективы. / С. Бабич, В. Пархименко. // Наука и инновации. – 2014. Т. 6. № 136. 42-47 с.
- [3] Николенко Ю. Зарубежный опыт и российская практика в поддержке предпринимательства с помощью технопарка. / Ю. Николенко. // Научный альманах. – 2015. № 11. 429-433 с.
- [4] Цветкова К.В. Коворкинг как новая площадка для бизнеса. / К.В. Цветкова, И.А. Филиппова. // Экономика и социум. – 2014. № 2. 1020-1023 с.
- [5] Егоркина А.И. Коворкинг: история возникновения и развития идей новой формы организации труда. / Л.И. Ерохина. // Экономика и предпринимательство. – 2015. № 5/2. 729-733 с.
- [6] Акулич М. Нетворкинг и коворкинг в бизнесе и маркетинге. / М. Акулич. – 2017. 83-86 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Oldenburg R. Third place. Cafes, coffee shops, bookstores, bars, beauty salons and other places of "parties": New literary review. / R. Oldenburg 2018.456 p.
- [2] Babich S. Coworking: concept and perspectives. / S. Babich, V. Parkhimenko. // Science and innovation. - 2014. T. 6. No. 136. 42-47 p.
- [3] Nikolenko Y. Foreign experience and Russian practice in supporting entrepreneurship with the help of a technopark. / Yu. Nikolenko. // Scientific almanac. - 2015. No. 11. 429-433 p.
- [4] Tsvetkova K.V. Coworking as a new business platform. / K.V. Tsvetkova, I.A. Filippov. // Economy and society. - 2014. No. 2. 1020-1023 p.
- [5] Egorkina A.I. Coworking: the history of the emergence and development of ideas for a new form of work organization. / L.I. Erokhin. // Economy and Entrepreneurship. - 2015. No. 5/2. 729-733 p.
- [6] Akulich M. Networking and coworking in business and marketing. / M. Akulich. - 2017.83-86 p.

© Л.П. Куриштова, 2020

Поступила в редакцию 27.12.2020
Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Куршутова Л.Р. Дизайн-проект интерьерного пространства коворкинга // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 20-28. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>